

JURNAL TESLA

EDITORIAL

Pada Jurnal Teknik Elektro TESLA di bulan Oktober 2018, adapun penulisan tentang aplikasi teknologi berbasis IoT (internet of things) dan alat dengan teknologi berbasis Arduino. Teknologi yang dikembangkan bervariasi dari sistem keamanan, sistem kontrol, sistem pengairan, hingga pencahayaan. Kami berharap Jurnal TESLA dapat bermanfaat untuk saudara, bapak/ibu sebagai pembaca. Adapun kami juga ingin mengajak kepada saudara, bapak/ibu sebagai penulis artikel di Jurnal Teknik Elektro TESLA ini agar artikel bapak/ibu dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun saudara pembaca lainnya. Salam Sukses buat bapak/ibu para penulis maupun para pembaca Jurnal Teknik Elektro TESLA.

Jakarta, Oktober 2018
Redaksi Jurnal TESLA